

ОГРАНИЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОЦЕНКЕ КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКОГО РИСКА

Алимова Шахноза Шухратовна

Тошмуродов Шарофиддин Яхъё угли

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20093345>

Введение. Традиционные антропометрические показатели, такие как индекс массы тела (ИМТ), окружность талии и отношение окружности талии к окружности бёдер, широко используются в клинической практике для оценки избыточной массы тела и стратификации кардиометаболического риска. Однако в последние годы накоплены данные, свидетельствующие о недостаточной информативности данных параметров в оценке реального распределения жировой ткани и её метаболической активности.

Цель исследования. Анализ ограничений традиционных антропометрических показателей в оценке кардиометаболического риска и обоснование необходимости применения инструментальных методов визуализации жировых компартментов.

Материалы и методы. Проведён анализ современных научных публикаций, посвящённых оценке жировой ткани и кардиометаболического риска. Рассматривались показатели ИМТ, окружности талии и их диагностическая значимость в сопоставлении с инструментальными методами оценки жировых депо (ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография).

Результаты. Установлено, что индекс массы тела отражает лишь соотношение массы тела и роста и не позволяет оценить распределение жировой ткани между подкожным и висцеральным компартментами. Пациенты с одинаковыми значениями ИМТ могут иметь существенно различающийся метаболический профиль в зависимости от преобладания висцерального или подкожного жира.

Показатели окружности талии обладают большей прогностической значимостью по сравнению с ИМТ, однако также не обеспечивают дифференцированной оценки структуры жировой ткани и её качественных характеристик.

Современные данные свидетельствуют о том, что метаболическая активность жировой ткани определяется не только её объёмом, но и морфофункциональными особенностями, включая распределение жира, степень воспалительных изменений и структурную организацию. Эти параметры не могут быть оценены с помощью антропометрических методов.

В связи с этим всё большее значение приобретают методы визуализации, позволяющие непосредственно оценивать жировые компартменты и их характеристики.

Выводы. Традиционные антропометрические показатели обладают ограниченной диагностической ценностью при оценке кардиометаболического риска, поскольку не отражают распределение и структурные особенности жировой ткани. Использование только ИМТ и окружности талии может приводить к недооценке риска у пациентов с неблагоприятным типом жирового распределения. Включение инструментальных методов визуализации, в том числе ультразвуковой оценки подкожно-жировой клетчатки, позволяет повысить точность стратификации кардиометаболического риска и расширяет возможности клинической диагностики.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ponti F., Santoro A., Mercatelli D. et al. Aging and imaging assessment of body composition: from fat to facts // Quantitative Imaging in Medicine and Surgery. – 2020. – Vol. 10, No. 8. – P. 1655–1668.
2. Neagu M., Constantin C., Caruntu C. et al. Ultrasound assessment of adipose tissue: from research to clinical practice // Life. – 2025. – Vol. 15, No. 2. – Article 236.